

Семенов Олексій Сергійович

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,

відділ фінансової політики,

Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ОБМІН БАНКІВСЬКИМИ ДАНИМИ У ФІНАНСОВІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Воєнний стан в Україні істотно змінив параметри функціонування фінансово-бюджетної системи, поставивши на перший план питання фіскальної стійкості, достатності доходів бюджету та ефективності механізмів їх мобілізації. Різке зростання видатків на потреби сектору безпеки й оборони, соціальну підтримку населення та відновлення зруйнованої інфраструктури відбувається в умовах обмеженого внутрішнього економічного потенціалу та зниження податкової спроможності економіки. У таких обставинах європейська інтеграція розглядається не лише як стратегічний політичний курс, а як практичний інструмент трансформації фінансово-бюджетної політики, що передбачає імплементацію інституційних стандартів Європейського Союзу (далі ЄС) у сфері управління публічними фінансами, податкового адміністрування та банківського регулювання.

Однією з ключових складових зазначеної трансформації є формування системи автоматичного обміну фінансовими даними між Україною та державами-членами ЄС. На відміну від традиційних форм міжнародного співробітництва, що ґрунтувалися на запитах і двосторонніх угодах, сучасна модель передбачає регулярний, стандартизований та інституціоналізований обмін інформацією, який мінімізує інформаційну асиметрію між платниками податків і державою. Такий підхід відповідає європейській концепції податкової прозорості та водночас створює передумови для зміцнення дохідної бази бюджету України в умовах воєнного стану.

Базовим міжнародним інструментом у цій сфері є Common Reporting Standard (далі CRS), розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку. CRS запроваджує механізм автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки податкових резидентів, зокрема щодо залишків коштів, фінансових доходів та ідентифікаційних даних власників рахунків, з метою протидії ухиленню від оподаткування та використанню закордонних фінансових юрисдикцій для приховування доходів [1]. CRS реалізується через Директиву 2014/107/ЄС (DAC2), яка є складовою системи адміністративного співробітництва між податковими органами держав-членів [2].

Приєднання України до CRS та здійснення у 2024 році першого повноцінного автоматичного обміну податковою інформацією з іноземними юрисдикціями засвідчило поступове включення держави до європейського простору податкової прозорості. Фактично відбулося інституційне закріплення можливості отримання систематизованих даних про фінансові активи українських резидентів за кордоном, що створює нові аналітичні можливості для органів податкового адміністрування [3].

Разом з тим, обмін фінансовими даними в межах євроінтеграції не обмежується виключно податковою інформацією. Важливим напрямом є гармонізація законодавства та інституційних механізмів у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Право ЄС у сфері AML/CFT передбачає створення реєстрів банківських рахунків і бенефіціарних власників, що дозволяє ідентифікувати фінансову присутність суб'єктів у банківській системі без порушення режиму банківської таємниці щодо руху коштів [4]. Для України імплементація таких інструментів має важливе значення як з точки зору фінансового контролю, так і в контексті підвищення довіри до банківської системи.

Паралельно з податковими та фінансовими механізмами Україна здійснює кроки у напрямі інтеграції до Єдиного європейського платіжного простору (SEPA). Уніфікація правил здійснення платежів у євро, зниження вартості транскордонних переказів і скорочення строків їх виконання мають не лише

макроекономічний, а й фіскальний ефект, оскільки сприяють зменшенню використання неформальних платіжних каналів та підвищенню прозорості фінансових операцій [5].

Сукупна дія зазначених інструментів формує нову конфігурацію фінансово-бюджетної політики, у якій обмін банківськими даними набуває системоутворюючого характеру. Передусім це проявляється у можливості розширення податкової бази за рахунок виявлення незадекларованих доходів і активів українських резидентів за кордоном, що безпосередньо впливає на надходження податку на доходи фізичних осіб, військового збору та інших обов'язкових платежів [1; 6].

Крім того, використання CRS-даних у межах ризик-орієнтованих моделей податкового адміністрування дозволяє підвищити адресність контрольних заходів і зменшити адміністративний тиск на сумлінних платників податків. У середньо- та довгостроковій перспективі це сприяє формуванню культури добровільного податкового комплаєнсу та скороченню податкового розриву, що є критично важливим для забезпечення стабільності бюджетної системи в умовах воєнного стану [6].

Поєднання податкового обміну інформацією з інструментами AML/CFT створює додаткові можливості для протидії корупції та незаконному виведенню капіталу. Блокування фінансових потоків незаконного походження та повернення активів, прихованих від оподаткування, формують опосередкований, але стійкий позитивний ефект для бюджету та фінансової безпеки держави [4].

Для України інтеграція до європейської системи обміну фінансовими даними означає також підвищення довіри з боку міжнародних фінансових інституцій і донорів, зниження репутаційних ризиків та посилення інституційної спроможності фінансових органів. Водночас такі процеси супроводжуються зростанням вимог до захисту персональних даних, розвитку кібербезпеки та підготовки фахових кадрів [2; 4]. З боку ЄС залучення України до спільних механізмів фінансового обміну сприяє зниженню ризиків транскордонного ухилення від оподаткування та зміцненню фінансової стабільності на

зовнішньому кордоні ЄС, що є важливим у контексті подальшого розширення Союзу.

У підсумку, обмін банківськими та податковими даними між Україною та ЄС доцільно розглядати як один із ключових інструментів фінансово-бюджетної політики в умовах воєнного стану та європейської інтеграції. Його розвиток забезпечує не лише зростання доходів бюджету, а й формування інституційних передумов для сталого економічного відновлення та поглиблення інтеграції України до фінансового простору ЄС.

Література

1. OECD. Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters. Paris: OECD Publishing, 2014. URL: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/> (дата звернення: 18.12.2025).
2. Directive 2014/107/EU of the Council of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation. Official Journal of the European Union. 2014. L 359. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0107> (дата звернення: 18.12.2025).
3. Міністерство фінансів України. Автоматичний обмін податковою інформацією (CRS). URL: <https://mof.gov.ua/uk/avtomatychnyi-obmin-podatkovoi-informatsii-crs> (дата звернення: 18.12.2025).
4. European Commission. EU Anti-Money Laundering Framework. URL: https://finance.ec.europa.eu/banking-and-banking-union/anti-money-laundering-and-counter-funding-terror-finance_en (дата звернення: 18.12.2025).
5. European Central Bank. Single Euro Payments Area (SEPA). URL: <https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html> (дата звернення: 18.12.2025).
6. OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Use of CRS Data for Tax Compliance. URL: <https://www.oecd.org/tax/transparency/use-of-aeoi-data.htm> (дата звернення: 18.12.2025).